

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Баймуратов Ш.Ж.

Ассистент кафедры естественных и точных наук,
Нукусского филиала Ташкентского Университета Информационных
Технологий. Узбекистан, г. Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13767875>

Аннотация. В работе рассматривается использование интернет-технологий в преподавании физики в технических вузах. С внедрением информационных технологий образовательный процесс претерпевает значительные изменения, что особенно заметно в высшем техническом образовании. Основное внимание уделено способам интеграции интернет-ресурсов в учебный процесс для повышения доступности и эффективности обучения. Представлены примеры успешного применения интернет-технологий, таких как мультимедийные ресурсы, виртуальные лаборатории и адаптивные образовательные платформы, которые позволяют индивидуализировать учебный процесс.

Ключевые слова: интернет-технологии, преподавание физики, техническое образование, мультимедийные ресурсы, виртуальные лаборатории, адаптивные образовательные платформы, индивидуализация обучения.

Abstract. The article discusses the use of internet technologies in teaching physics at technical universities. With the introduction of information technologies, the educational process undergoes significant changes, particularly in higher technical education. The focus is on the methods of integrating online resources into the educational process to improve accessibility and effectiveness of learning. Examples of successful application of internet technologies, such as multimedia resources, virtual laboratories, and adaptive learning platforms, which help personalize the learning process, are presented.

Keywords: internet technologies, physics teaching, technical education, multimedia resources, virtual laboratories, adaptive learning platforms, personalized learning.

В условиях стремительного развития информационных технологий, системы образования претерпевают существенные изменения. В последние десятилетия интернет стал неотъемлемой частью как повседневной жизни, так и образовательного процесса. Особенно заметно это в высшем техническом образовании, где быстрое обновление знаний и

необходимость постоянного доступа к актуальной информации сделали интернет важным инструментом обучения. Физика, как одна из ключевых дисциплин в технических вузах, также не осталась в стороне от этих процессов. Традиционные методы преподавания постепенно уступают место инновационным подходам, где интернет-технологии играют ключевую роль.

Применение интернет-технологий (ИТ) в обучении физике в технических вузах открывает новые горизонты для студентов и преподавателей. Раньше физика ассоциировалась с трудными для восприятия теоретическими концепциями и сложными математическими расчетами, которые студенты осваивали, в основном, через лекции и учебные пособия. Однако в современном мире такие методы обучения перестали быть эффективными для нового поколения студентов, которое выросло в условиях цифровизации и привыкло к доступу к информации в любое время и в любом месте. Интернет-технологии позволяют не только упростить доступ к образовательным ресурсам, но и способствуют лучшему пониманию сложных физических явлений благодаря интерактивным моделям, симуляциям и мультимедийным материалам [1-4].

Одна из главных задач преподавания физики заключается в формировании у студентов прочных знаний и умений для решения практических задач. Эти умения необходимы будущим инженерам и исследователям, поскольку физика закладывает основы для понимания процессов и явлений, происходящих в технических системах. Однако традиционная система обучения зачастую не позволяет студентам в полной мере понять и применять полученные знания на практике. Использование интернет-технологий в образовательном процессе помогает решить эту проблему, так как предоставляет возможность изучать физику не только через теоретические лекции, но и через практические задачи и эксперименты, которые можно выполнить с помощью компьютерных симуляций или виртуальных лабораторий.

Кроме того, важно отметить, что внедрение интернет-технологий способствует индивидуализации учебного процесса. В традиционных условиях студентам нередко приходилось подстраиваться под темп и стиль преподавания, что могло снижать эффективность усвоения материала. В современных условиях, с использованием онлайн-курсов, образовательных платформ и других интернет-ресурсов, студенты могут учиться в своем

собственном темпе, повторять сложные темы и выполнять дополнительные упражнения для закрепления знаний.

Наконец, нельзя обойти стороной и ту роль, которую интернет-технологии играют в повышении доступности образования. Многие студенты сталкиваются с трудностями при обучении физике из-за нехватки учебных материалов, сложности понимания сложных концепций или отсутствия лабораторного оборудования. Интернет предоставляет доступ к множеству ресурсов, включая научные статьи, учебные пособия, видеолекции, виртуальные симуляции, которые позволяют восполнить эти пробелы и обеспечить каждому студенту возможность качественного образования.

Цель данной статьи заключается в исследовании возможностей применения интернет-технологий в обучении физике в техническом вузе. Мы рассмотрим основные подходы к использованию ИТ в образовательном процессе, проанализируем примеры успешной интеграции технологий в обучение.

Среди основных направлений, где использование ИТ приносит ощутимые результаты, можно выделить:

- дистанционное обучение и онлайн-курсы, где используют современные платформы, такие как Coursera, EdX, OpenCourseWare MIT, предлагают курсы по физике для студентов технических вузов. Эти курсы часто включают видеоуроки, лекции, задачи, лабораторные работы и форумы для обсуждения, что позволяет студентам глубже понимать физические явления.

- мультимедийные ресурсы и видеолекции позволяют преподавателям записывать объяснения сложных концепций, которые студенты могут пересматривать несколько раз, если это необходимо для лучшего понимания. Примерами успешного использования видеоматериалов могут служить лекции Ричарда Фейнмана, ставшие классикой, или более современные уроки на платформах вроде Khan Academy, где физика преподносится просто и наглядно.

- виртуальные лаборатории являются одним из значительных достижений ИТ в образовании. Они дают возможность студентам моделировать эксперименты и наблюдать за результатами в реальном времени. Например, лаборатории на платформе PhET позволяют моделировать движение частиц, оптические явления и другие физические процессы.

- использование компьютерных симуляций и моделирования являются мощным инструментом для визуализации сложных физических процессов. Например, симуляция движения частиц в электрическом поле или распространения волн в среде может помочь студентам лучше понять эти процессы. Такие симуляции можно создавать с помощью программ, как MatLab, Mathematica или специализированных веб-приложений.

- интерактивные учебные пособия и платформы созданы с развитием интернет-технологий. Они сочетают текст, графику, анимации и задачи для самопроверки. Например, платформа Mastering Physics от Pearson предлагает адаптивные тесты и задачи, которые помогают студентам закреплять полученные знания.

Преимущества использования интернет-технологий в преподавании физики очевидны:

- Студенты имеют возможность учиться в любом месте и в любое время. Благодаря онлайн-курсам и цифровым библиотекам, доступ к которым не ограничен территориальными рамками, учащиеся могут изучать физику с лучших мировых преподавателей.

- Интернет-технологии позволяют преподавателям адаптировать учебные программы под каждого студента. Адаптивные образовательные платформы подстраиваются под уровень знаний учащегося, предлагать дополнительные задания или материалы для углубленного изучения.

- Интерактивные элементы, такие как симуляции и виртуальные лаборатории, вызывают у студентов больший интерес к изучению предмета, чем традиционные методы преподавания. Многим студентам легче учиться через практические занятия и наблюдения, которые возможны благодаря технологиям.

- Интернет-технологии позволяют студентам выбирать темп обучения, пересматривать сложные темы и иметь доступ к дополнительным учебным материалам. Такой подход снижает стресс и улучшает усвоение материала.

К примерам успешного использования интернет-технологий в обучении физике можно привести: Платформа PhET, Онлайн-курсы на платформе Coursera, Модули на платформе Khan Academy.

•. Платформа PhET разработанный Университетом Колорадо, предоставляет доступ к виртуальным лабораториям и симуляциям, которые используются в преподавании физики по всему миру. Преподаватели технических вузов активно используют PhET для

объяснения сложных тем, таких как электромагнетизм или квантовая механика, что позволяет студентам лучше усваивать материал.

- Множество технических вузов сотрудничают с Coursera для создания онлайн-курсов по физике. Например, Стэнфордский университет предлагает курс "Квантовая механика и квантовые вычисления", который включает видеоуроки, задачи и симуляции, доступные студентам из любой точки мира.

- Модули на платформе Khan Academy активно используются для обучения физике и другим дисциплинам. Студенты могут изучать темы через короткие видеолекции, а затем закреплять знания через задачи и тесты.

Интеграция интернет-технологий в преподавание физики позволяет решать множество задач, которые ранее представляли собой серьёзные трудности для студентов и преподавателей. Интернет-ресурсы, мультимедийные материалы, виртуальные лаборатории и платформы для дистанционного обучения позволяют разнообразить учебный процесс, повысить его эффективность и гибкость, а также сделать физику более доступной и понятной для студентов.

Одним из ключевых достижений интернет-технологий в образовании является расширение доступа к учебным материалам. В традиционной системе студент зачастую ограничен ресурсами, предоставляемыми вузом, что затрудняет получение полного объёма знаний. В условиях цифрового обучения доступ к образовательным платформам, онлайн-курсам, видеолекциям и научным статьям не ограничен территориальными рамками. Студенты могут обучаться в любое удобное для них время и из любой точки мира. Это особенно актуально для студентов, проживающих в удалённых регионах, где доступ к качественному образованию ограничен. Таким образом, интернет устраняет барьеры в образовании и делает процесс обучения более гибким и доступным.

Другим важным аспектом является индивидуализация образовательного процесса. В традиционной системе обучения преподаватель вынужден ориентироваться на "среднего" студента, что приводит к тому, что одни учащиеся могут недополучать внимания, а другим материал кажется слишком простым. Интернет-технологии позволяют решать эту проблему за счёт адаптивных образовательных платформ и онлайн-курсов, которые подстраиваются под уровень подготовки каждого студента. Это позволяет обучающимся

самостоятельно выбирать темп изучения материала, возвращаться к сложным темам или, наоборот, углубляться в конкретные аспекты физики по мере необходимости. Такой подход повышает мотивацию студентов и улучшает усвоение знаний.

Интерактивные элементы интернет-обучения, такие как симуляции и виртуальные лаборатории, также играют важную роль в процессе обучения физике. Они позволяют студентам не просто изучать теоретические основы, но и наблюдать за физическими процессами в действии. Виртуальные лаборатории и симуляции предоставляют возможность проводить эксперименты, моделировать сложные физические явления и анализировать результаты. Это особенно полезно для студентов, которые сталкиваются с нехваткой оборудования или невозможностью выполнять практические работы в реальных лабораториях. Примером является использование платформы PhET, которая предлагает сотни симуляций по различным темам физики.

В заключение, можно сделать вывод, что интернет-технологии играют ключевую роль в модернизации образовательного процесса в технических вузах. Они предоставляют новые инструменты для обучения, способствуют индивидуализации процесса и делают физику более доступной и понятной для студентов. Несмотря на существующие вызовы, потенциал этих технологий очевиден, и их грамотное применение может значительно повысить уровень подготовки специалистов, обеспечив им необходимый набор знаний и навыков для решения сложных инженерных задач. В будущем можно ожидать дальнейшего развития интернет-образования, появления новых интерактивных инструментов и расширения возможностей для дистанционного обучения, что позволит ещё более эффективно обучать студентов технических вузов.

Литература:

1. Романцова Н. Ф., Пьянзин А. В. Использование интернет-технологий на уроках физики //Образование и педагогические науки в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 34-36.
2. Шигабиев Т. Н., Мингазова С. Г. Использование интернет-технологий в преподавании физики и математики в ветеринарном вузе //Взаимодействие науки и общества: Проблемы и перспективы. – 2017. – С. 202-205.
3. Григорьев И. М. и др. Информационные технологии в обучении физике. Использование сетевых технологий //Компьютерные инструменты в образовании. – 1999. – №. 6. – С. 23-27.

4. Камалов А.Б., Баймуратов Ш.Ж. Стимулирование в образовании посредством интернет-технологии. Материалы Международной научно-практической конференции. «Современные исследования и инновации в науке и образовании» 31 января 2022 г. с.26-29.

